

ПУТИ УСИЛЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Научный руководитель: Собирова Лола Шавкатовна

Соатова Мафтуна Эшпарда кизи

магистрант Ташкентского Финансового института

Специальность “Управление инвестициями”

Аннотация. Для обеспечения устойчивого экономического развития в стране, наиболее актуальным является эффективное использование туристического потенциала, в целях соответствия глобализации. Одним из основных задач перед государством является проведение активной политики в области развития туризма, принимаются нормативные - правовые акты и целевые региональные программы для формирования правовых основ современного цивилизованного туристического рынка, а также модернизируется туристическая инфраструктура. Необходимо отметить, что на рост ВВП и увеличение доходов населения в большей степени влияет развитие сферы услуг.

Ключевые слова: развитие туризма, перспективы развития, туризм, зарубежный опыт, туристические услуги, экотуризм

Annotatsiya. Mamlakatda barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash uchun turizm sektoridan xalqaro tamoyillarga muvofiq foydalanish eng maqbul hisoblanadi. Amalga oshirish oldidagi asosiy vazifalardan biri turizmni rivojlantirish sohasida faol siyosat olib borish, zamonaviy sivilizatsiyalashgan turizm bozorining huquqiy asoslarini shakllantirish bo'yicha qabul qilinadigan normativ-huquqiy hujjatlar va maqsadli dasturlar, turizm infratuzilmasi modernizatsiya qilinmoqda. . Ta'kidlash joizki, xizmat turlarining ko'payishi yalpi ichki mahsulotning o'sishi va aholi daromadlarining oshishiga ko'p jihatdan javob beradi.

Abstract. To ensure sustainable economic development in the country, the most appropriate is the use of the tourism sector, in accordance with international principles. One of the main tasks before the implementation is to pursue an active policy in the field of tourism development, acceptable regulations - legal acts and targeted programs for the formation of the legal foundations of the modern civilized tourism market, and the tourism infrastructure is being modernized. It should be noted that the increase in the range of services is largely responsible for the growth of GDP and the increase in incomes of the population.

За последние годы туризм стал одной из “точек роста” национальной экономики, которая, являясь драйвером развития других связанных отраслей, стимулирует рост доходов, обладая высоким мультипликативным воздействием: 1\$ прямого дохода от туризма дает минимум 5-7\$ в смежных отраслях экономики. Каждая страна, каждый регион с целью создания позитивного имиджа и привлечения все большего количества туристов пытаются сделать для этого все возможное. Для развития туристической отрасли важное значение имеют географическое положение территории, природно-климатические условия, наличие исторических памятников и интересных мест, способных заинтересовать гостей и гарантирующих им неизгладимые впечатления.

На ряду с развивающимися странами, и в Узбекистане принимается ряд действий для повышения привлекательности страны для туристов, развития туристического потенциала, а так же создания условий для дальнейшего развития сферы туризма. Действия, совершённые за последние годы со стороны государства, послужило интенсивному развитию туризма, созданию и продвижению на мировые рынки национального продукта на основе создания благоприятных экономических стимулов и организационно – правовых условий. Однако, это все служит только фундаментом и идеальном началом для дальнейшего действий.

Если говорить о перспективах развития сферы туризма в Узбекистане, то нужно обратить особое внимание на некоторые пункты указанные в стратегии развития туризма.

Важным, во все времена, фактором на которое нужно уделять внимание, это развитие инфраструктуры, в т.ч гостиницы, тур компании и авиалинии.

Согласно программе стратегического развития перед ответственными лицами было поставлена задача увеличение количество семейных гостиниц до 200 и создание 35 туристических компаний. Кроме этого, очень важно увеличить количество 4 и 5 звездочных гостиниц, по доступным ценам. Так же нужно тщательно изучить местоположения для строительства новых гостиниц.

Увеличение экспорта туристических услуг является одним из стратегических направлений на данный момент. От одного экспорта туристических услуг Узбекистан за 2022 год получил 1,1 млрд \$¹, что в 3.7 раз больше с 2021 годом. Это один из доказательств того, что сфера туризма играет значительную роль в развитие экономики Узбекистана, так как в составе экспорта услуг туризм составляет 39,3%, и находится на втором месте после транспортных услуг (46,9 %). На третьем месте телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (5,4 %), затем идут прочие деловые услуги (4,3 %). Дальнейшее повышение экспорта данного вида услуг способствует повышению ее привлекательности.

Одной из задач стоящий перед государством, это формирование культуры туризма среди населения. В этом является наиболее эффективными использование опыт зарубежных стран (таких, как Франция, Япония, Южная Корея и др), разработать руководство по использованию общественных мест, объектов культурного наследия и общественного

¹ <https://www.trtrussian.com/novosti/uzbekistan-uvlichil-eksport-turisticheskikh-uslug-pochti-v-chetyre-raza-10909115>

транспорта. В этой точке нужно отметить, что культура населения, знание языка (что создает удобства для туристов в общении с населением) очень отличается по сравнению с предыдущими годами. В этом процессе, важно сплочение разных сфер в одно единое. Например, со стороны Министерство дошкольного и школьного образования, Министерство высшего образования могут проводить круглые столы среди школьников по вопросам культуры туризма, а также, агентство информации и массовых коммуникаций могут провести работу по популяризации культуры массового туризма.

В последние годы, становится популярным среди туристов локации по экотуризму, паломничеству и агротуризм. Определение наиболее привлекательных объектов, создание условий для туристов, принятие мер по включению новых туристических направлений в туристические маршруты для быстрого достижения данных мест, создать на разных точках региона эколагеры и экомаршруты, и самое главное подготовка ознакомительных рекламных материалов по продвижению новых туристических направлений могут привлечь внимание туристов.

Согласно проведенным исследованиям, нужно обратить внимание на организацию работ по развитие таких зон экотуризма, которые могут быть наиболее интересными для туристов, как Государственный биосферный заповедник «Нижняя Амударья», комплексный (ландшафтный) заказник «Сайгачий», государственный заказник «Судоче-Акпетки», национальные природные парки «Южный Устюрт» и национальный природный парк «Аролкум», Государственный заказник «Борсакельмас», кладбище морских кораблей в Мойнаке, озеро Судочье. Необходимо создать благоприятные условия для привлечения туристов в эти районы и разработать карты передвижения по району.

Развитие той или иной сферы на прямую зависит от уровня образования и образованности данной сферой. Уделение внимания

подготовки высококвалифицированных гидкурсоводов и удобных программ, поможет не только заинтересовать туристов, но и так же повысить уровень образованности в стране. В этом, в первую очередь обращается внимание на требования туристов. При этом изучаются проблемы объектов культурного наследия и создается центра подготовки гидов в сфере паломнического туризма на базе НИИ развития туризма.

Разработка туристических программ для туристов, приезжающих из Индонезии, Малайзии, Пакистана, Индии, Бангладеш, Турции, Японии. Детальное изучение их религиозно-культурной среды с точки зрения паломнического туризма, и по результатам исследований разработать для них уникальные специализированные туристские продукты, и широкое продвижение разработанных туристических программ через дипломатические представительства за рубежом и по другим каналам.

Изучить опыт Грузии, Китая и подобных передовых туристических стран с целью развития внутреннего и внешнего туризма. При этом, один из способов продвижение туристического потенциала нашей страны в странах Юго-Восточной Азии и Европы, это продвижение через платформу «Trip.com Group Ltd» (Китай), у которой 450 млн подписчиков. В современном мире масс медиа, деятельность блогеров и журналистов, является одним из самых легких и эффективных способов достижения информации до людей. Разработка программы, предусматривающей организацию инфотуров и промо-мероприятий, посвященных продвижению туристического потенциала Узбекистана, является лучшим способом привлечения внимания туристов.

Использованная литература:

1. uzbektourism.uz
2. www.turizm.gov.tr.
3. uzbekistan.travel/ru
4. themag.uz
5. invest-in-uzbekistan.org/